

SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

ATTRIBUITO A GALIZIA FEDE

(Milano 1578 ca. - 1630 ca.)

INVENTARIO: 233

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa tavola è segnalata per la prima volta nella raccolta Borghese nel 1693, descritta nell'inventario di quell'anno come "un quadro d'un palmo e mezzo d'altezza con una Donna con la corona in testa et un libro in mano, cornice dorata di Alessandro Veronese in tavola". Segnalata negli elenchi fedecommissari (1833) e nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891) come opera di autore ignoto, nel 1893 Adolfo Venturi la assegnò al catalogo di Filippo Lauri, nome respinto da Roberto Longhi (1928) che preferì parlare di "un manierista romano-toscano, forse Antonio Pomarancio". Accogliendo in parte il parere longhiano, nel 1955 Paola della Pergola fece il nome di Fede Galizia, intendendo la parola scritta sul libro "FEDE" come la firma della pittrice che a suo dire è identica a quella presente nel bordo del catino della *Giuditta con la testa di Oloferne* ([inv. 165](#)). La studiosa, infine, pose l'accento sui modi toscani ravvisabili in quest'opera, vicina per stile sia al Pomarancio, sia al decorativismo ornamentale di Jacopo Zucchi e di Giorgio Vasari.

Nel 1963 Stefano Bottari si rifiutò di riconoscere questa *Santa Caterina* come opera di Fede Galizia in quanto a suo dire "lo stile, la qualità e la sua stessa umanità collegano l'opera al manierismo toscano-romano, nella direzione del Pomarancio", opinione riconfermata dallo studioso due anni dopo nella monografia dedicata alla pittrice (Bottari 1965) ma rigettata da Flavio Caroli che nel 1989 riesumò la vecchia attribuzione proposta da Paola della Pergola.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 460;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 28, n. 31;
- S. Bottari, *Fede Galizia*, in "Arte Antica e Moderna", XXIV, 1963, pp. 309-318, pp. 309-318;
- S. Bottari, *Fede Galizia Pittrice (1575-1630)*, Trento 1965, p. 15;
- F. Caroli, *Fede Galizia*, Torino 1989, p. 89, n. 36
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

SAINT CATHERINE OF ALEXANDRIA

ATTRIBUTED TO GALIZIA FEDE

(Milan c. 1578 - c. 1630)

INVENTORY: 233

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting is first documented in the Borghese collection in 1693, when it was described in the inventory for that year as 'a picture measuring one-and-a-half palms in height depicting a woman with a crown on her head and a book in her hand, gilt wooden frame, by Alessandro Veronese, on panel'. Indicated in the fideicommissary lists (1833) and Giovanni Piancastelli's object descriptions (1891) as a work by an unknown artist, in 1893 Adolfo Venturi attributed it to Filippo Lauri, an attribution rejected by Roberto Longhi (1928) who considered it instead to have been painted by 'a Tuscan-Roman mannerist, possibly Antonio Pomarancio'. Partially accepting Longhi's argument, Paola della Pergola proposed the name Fede Galizia in 1955, interpreting the word written on the book, 'FEDE', as the painter's signature, being in her view identical to the one on the rim of the bowl in *Judith with the Head of Holofernes* (inv. 165). The scholar also emphasised the typically Tuscan characteristics perceivable in this work, which is close in style to Pomarancio and has affinities with the decorative manner of Jacopo Zucchi and Giorgio Vasari.

In 1963, Stefano Bottari rejected the attribution of this *St Catherine* to Fede Galizia, since in his view 'the style, quality and very humanity of the work link it to Tuscan-Roman Mannerism, in the direction of Pomarancio', a view reconfirmed by the scholar two years later in his monograph on Fede Galizia (Bottari 1965), but rejected in 1989 by Flavio Caroli, who revived the attribution advanced by Paola della Pergola.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 460;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 132;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 28, n. 31;
- S. Bottari, *Fede Galizia*, in "Arte Antica e Moderna", XXIV, 1963, pp. 309-318, pp. 309-318;
- S. Bottari, *Fede Galizia Pittrice (1575-1630)*, Trento 1965, p. 15;
- F. Caroli, *Fede Galizia*, Torino 1989, p. 89, n. 36
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 78.

